

МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ЗИЁРАТ ТУРИЗМИДАГИ ЎРНИ (НАВОИЙ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Кандахаров Анваржон Хасанович

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Мирзо Улуғбек номидаги ЎЗМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919415>

Аннотация. Ушбу мақолада халқаро ЮНЕСКО ташилотининг Умумжаҳон маданий мерослари рўйхатида киритилган ва бугунги кунда Республикамиз туризм салоҳиятида ўзига хос ўринга эга бўлган Навоий вилояти ҳудудида бунёд этилган меъморий обидалар ҳамда зиёрат масканлари тарихи ва улар билан боғлиқ ривоятлар тарихий манбалар асосида очиб берилди. Шунингдек, мақолада Кармана ҳудудида яшаб, фаолият юритган диний уламолар, азиз авлиёлар номлари билан боғлиқ зиёратгоҳлар, уларнинг бугунги кундаги маданий ва маънавий аҳамиятининг халқаро миқёсидаги эътирофларига оид маълумотлар ҳам таҳлил қилинади.

Аннотация. В данной статье на основе исторических источников будут раскрыты история и легенды, связанные с архитектурными памятниками и местами паломничества, построенными в Навоийской области, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в настоящее время занимают уникальное место в туристическом потенциале нашей Республики. В статье также анализируются сведения о религиозных учёных, живших и работавших в регионе Кармана, святынях, связанных с именами святых, и международном признании их культурного и духовного значения в настоящее время.

Abstract. This article presents the history and legends associated with architectural monuments and pilgrimage sites built in the Navoi region, which are included in the UNESCO World Heritage List and currently hold a special place in the tourism potential of our Republic, based on historical sources. The article also analyzes information on the pilgrimage sites associated with the names of religious scholars and saints who lived and worked in the Karmana region, and their current international recognition of their cultural and spiritual significance.

Бугунги Навоий вилояти ҳудуди ҳам инсоният цивилизацияси бешикларидан бири бўлиб, унинг тарихини бу заминда яшаган улуғ алломалар, тарикат пирлари ва уларнинг қадамжолари тарихи билан боғлаш мумкин. Уларнинг маънавий меросларини ўрганиш бугунги кунда ҳукуматимиз томонидан миллий қадриятларимиз ва анъаналаримизни ривожлантириш борасида олиб борилаётган сиёсий жараёнлар билан ҳам узвий боғланади. Хусусан, биргина Кармана туманининг ўзида ўндан ортиқ тасаввуф алломалари номлари билан боғлиқ зиёратгоҳлар бўлиб, тарихчи Наршахий таъбири билан айтганда “қадимий Кармана алломалар ва авлиёлари кўп” бўлган ҳудуд ҳисобланади. Президент Ш.М.Мирзиёев ҳам Навоий вилояти хусусида “Азим Зарафшон воҳасида, беҳисоб табиий бойликлар макони бўлган Қизилқум минтақасида жойлашган Навоий вилояти, таъбир жоиз бўлса, мамлакатимизнинг дуру жавоҳирлар ҳазинасидир, Навоий вилояти бой маданий ва тарихий ёдгорликлари билан ҳам алоҳида ажралиб туради. Айниқса, Кармана шаҳри, Қосим Шайх мақбараси, Работи Малик ёдгорлиги, Қизилқум бағридаги тош ўрмон, Сармишсойдаги тошга ўйилган қадимий расмлар – буларнинг

барчаси вилоятнинг кўхна тарихи ва маданиятидан далолат беради",- деб таъкидлаб ўтган эди.

2023 йилнинг 18 сентябрида Ар-Риёда бўлиб ўтган Жаҳон мероси қўмитасининг 45-сессияси Қарорига кўра, Буюк ипак йўлининг Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркменистондаги 31 та объектдан иборат Зарафшон-Қорақум йўлаги ЮНЕСКО нинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилди. Ушбу сессияда санъат ва маданиятни ривожлантириш жамғармаси ижрочи директори, Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО ишлари бўйича Миллий комиссияси бош котиби Гаянэ Умерова "Зарафшон-Қорақум йўлагининг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилиши унинг ўзига хос тарихий-маданий кадриятининг эътирофидир", -деб алоҳида таъкидлаб ўтади. Зарафшон-Қорақум йўлаги уч давлатда жойлашган 31 та объектдан иборат.

Ушбу қарорнинг Навоий, айниқса карманаликлар учун қувонарлиси шундаки, ушбу руйхатга Кармана туманидаги бир қатор тарихий обидаларнинг ҳам киритилиши бўлди. Жумладан: Работи Малик (карвонсарой, сардоба), Мир Саид Баҳром мақбараси, Қосим Шайх мажмуаси, Деггароний масжиди. Ушбу объектларни ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон мероси рўйхатига киритиш 2021—2030 йилларда Ўзбекистон томонидан ЮНЕСКО нинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига маданий ва табиий меросларни киритишга илгари суриш бўйича миллий режада [кўзда тутилган эди](#) ва бу жараёнлар 2023 йилга келиб ўзининг ижобий самарасини берди.

Бугунги кунда Республикаимизнинг қайси ҳудудида музей кўриқхоналар ташкил этилган бўлса, бунинг эвазига ўша жойларда хорижий сайёҳлик ишлари (Бухоро, Самарқанд ва Хоразм музей кўриқхоналари мисолида) тез суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бу соҳани тартибга солувчи зарур ҳуқуқий-меъёрий асослар яратилганлиги боис, унинг инфратузилмасини ривожлантириш йўлида миллий кадриятларни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш, маданий мерос объектларини тиклаш ёки таъмирлаш, уларнинг атрофларини ободонлаштириш бўйича тизимли ҳамда кенг миқёсли чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Бугун юртимиз сайёҳлик кўлами ва тарихий қадамжолари кўплиги бўйича дунёда етакчи 10 та мамлакат сафидан жой олганлиги ҳам кишини қувонтиради, албатта. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги "Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида"ги Фармони асосида бир қатор муаммоларни ечиш ва соҳани янада ривожлантириш имконияти туғилди.

Маълумки, туризмни ривожланишини инфратузилма, яъни бошқа соҳаларнинг ривожланишидан айри ҳолда тасаввур қилиб бўлмайди, жумладан, туризм объектлари, жойлаштириш муассасалари, умумий овқатланиш, транспорт хизмати ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳаларига боғлиқ. Масалан, соҳани ривожланишига транспорт хизматини оладиган бўлсак, туризм йўналишлари бўйича авиарейслар ва темир йўл қатновларини самарали ва тизимли ташкил этиш кўп муаммолар ечимига сабаб бўлади, туристларнинг вақтини тежайди, ортиқча харажатдан кутқаради. Ишлаб турган аҳолининг ишдан бўш вақтлари муддатининг қисқа эканлиги уларнинг яшаб турган жойларидан бошқа вилоят ва шаҳарларга оилавий саёҳатга чиқишларига, ички туризмни ташкил этишга салбий таъсир кўрсатар эди. Фармон билан дам олиш ва байрам кунлари тақвимининг саёҳат учун мақбуллаштирилиши бу борада ҳам одамларнинг мушкулани осон қилди. Жумладан: 5 та расмий байрам кунлари – Наврўз умумхалқ байрами, Мустақиллик куни, Янги йил байрами ҳамда Рамазон ва Қурбон ҳайити диний байрамларини нишонлаш даврида

қўшимча ишланмайдиган кунлар 3 кундан кам бўлмаган муддатга белгиланди; оилавий саёҳатларни назарда тутувчи йиллик асосий таътил ҳисобидан 5 иш кунидан кам бўлмаган «оилавий саёҳат таътили» тизими жорий қилинди.

Туризм объектлари инфратузилмасини янада такомиллаштириш, маданий кўнгилочар инфратузилмани ривожлантириш, маданий мерос объектларини реставрация қилиш ҳамда ободонлаштиришга давлат бюджети ва «Тикланиш ва тараққиёт» жамғармасидан тенг улушларда 1 трлн. сўм ажратилиши ҳам қувонарлидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 январдаги “Ўзбекистон республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5611-сон, 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонлари, 2017 йил 24 майдаги “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” ПҚ-2995-сон Қарорида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда, шунингдек ушбу йўналишга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган ишларни амалга оширишда кўплаб амалий тадбирлар амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда ҳукм сураётган тинчлик ва осойишталик, табиатнинг ранг - баранг гўзаллиги, юртимизнинг бой ва қадимий тарихи, ҳақимизнинг бағрикенглиги, юксак фазилатларга эгаллиги ҳамда уларнинг хушмуомила ва меҳмоннавозлик хислатлари туризмни ривожлантиришда катта аҳамиятга эгадир. Бутун дунёдан юртимизнинг барча вилоятларига ташриф буюраётган сайёҳлар узок ўтмишдан ҳикоя қилувчи қадимий ёдгорликларга, халқимизнинг бетакрор табиати ва миллий кадриятларига катта қизиқиш билдираётганлиги сир эмас.

Бугунги кунда қуйи Зарафшон воҳаси ҳудудининг ҳам бой тарихи, бугунгача сақланиб келинаётган нодир маданий-тарихий мероси очилмаган кўриқдек ўз мухлисларини кутмоқда. Хусусан, биргина Навоий вилояти ҳудудида жами 232 та маданий мерос объектлари рўйхатга олинган бўлиб, шундан меъморчилик объектлари 63 та, археологияга оид 121 та, монументал ёдгорликлар 48 тани ташкил этади. Кармана туманининг ўзида эса Республика миқёсидаги тўртта, маҳаллий ҳокимиятларга тегишли бўлган ўн бешта тарихий ёдгорликлар ва тепалар бор. Бундан ташқари ўн бешта монументаль санъат асарлари мавжуд. Улар археологик ёдгорликлар саналмиш маданий меърос объектлари - тепаликлар, зиёратгоҳлар ва хушманзара ҳамда диққатга сазовор жойлардир. Бунга дунёга машхур бўлиб бораётган Сармишсой қоятош суратлари мисол бўла олади.

Навоий вилоятининг Учқудуқ шаҳрида Тош ўрмон, ҳозирги Навбаҳор тумани Учгут, Ижанд, Сармишсой қишлоқларида ўтказилган археологик изланишларнинг натижасида бу ерлардан тош асри овчиларининг меҳнат қуроллари ва ибтидоий қоятош суратлари топилган.

Улкан Қизилқум чўлида бундан миллион йиллар илгари Тетис денгизи мавжланиб турган, дейишади. Адоғи йўқ бу чўлда турли денгиз чиганоқлари учраб туриши шундан. Мирзачўлдан нафақат чиганоқлар, акула тишлари ва суяклари, ҳатто ўрдакбурун динозаврнинг тошга айланган суяклари топилган. Аммо энг ҳайратланарлиси бу ҳам эмас. Қизилқумга бутун дунё сайёҳлари эътиборини қаратган ажойиб масканлардан бири бу — **Тош ўрмон**. Навоийнинг Учқудуқ туманидаги Мингбулоқ овулидан 30 километр узоқликда жойлашган Жирақудуқ дарасидаги бундан 95-100 миллион йил аввал мавжуд бўлган Тошўрмон деб аталувчи ноёб геологик, полеонтологик, тарихий ва табиий объект бор. Айтишларича, миллион йиллар олдин табиати бой, ўрмонзордан иборат бу ҳудудга метеорид келиб урилган. Натижада денгиз суви парчаланиб, бу ер юз йиллар давомида қуёш нуридан панада — чанг-тўзон гирдобида қолган. Портлаш оқибатида бегона жисмнинг кимёвий ва физик хусусиятлари таъсирида денгиз атрофидаги ўрмонзорлар ва жониворлар тошга айланган. Тошга айланган ўрмонлар сайёрамізда камдан кам учрайдиган ҳолат. Бугунгача Худди шундай ўрмон АҚШда аниқланган. Аниқроғи Аризона штатида дарахтлари қуёшда камалак рангларида товланувчи ўрмон қолдиқлари жойлашган. “Тошга айланган ўрмон” деб аталувчи миқлиий боғ турли минералларга айланган дарахтлар тўнкаларидан ва таналаридан ташкил топган. 200 миллион йил аввал қалин ўрмон бўлган ҳудуд иқлим ва географик ўзгаришлар натижасида чўлга айланган.

Навоий шаҳридан 40 чақирим нарида Қоратоғнинг жанубий ён бағрда жойлашган Сармишсой қоятош тасвирлари археолог Х. Муҳаммедов томонидан аниқланди ва “бу петроглифларни биринчи бўлиб Н.Тошкентбоев тадқиқ этди”. Сармишсой қоятош тасвирлари ўзининг ноёблиги, бетакрорлиги ва ўзига хослиги билан ажралиб туради. 1961-йилда Б. С. Шалотонин раҳбарлигида ўлкашунослар томонидан Сармишсой дарасида қадимий петроглифларнинг аниқланиши ўлка тарихини ўрганишда янги саҳифани очиб берди. 2004-йил 9-16 октябр кунлари Навоий шаҳрида Сармишсой қоятош тасвирларини янада чуқур ўрганиш, реставрация, конвертизация қилиш, уни асраб – авайлаш ва жаҳон маданий мероси руйхатиغا киритиш масаласида халқаро конференция бўлиб ўтди. Бу анжуманда Россия, Норвегия, Япония, Покистон, Қирғизтон, Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон ва республикамізнинг атоқли археологлари, тарихчи олимлари иштирок этишди.

Етти минг йиллик тарихни ўз бағрида асраб келаётган Сармишсойда тахминан ўн мингдан ортиқ ноёб қоятош битиклари бор. Улар шу қадар турфа, шу қадар қадимки, битикларнинг мазмуни, ифода этган манзараларининг кўпчилиги ханузгача тўлиқ ўрганилмаган, сирлари очилмаган. Шу боис Сармишсой ҳар доим бутун дунё тадқиқотчилари ва сайёҳларини ўзига жалб этиб келади. Шунингдек, Сармишсойда тош даври макон ва манзилгоҳлари, қадимги мазорлар ва суғориш тармоқларининг

қолдиқлари, устахоналар, тегирмонлар, шахталар, кўхна қишлоқ харобалари сақланган бўлиб, улар тош даврдан бошлаб то ўрта асрларга қадар даврланади. Тарихчи олимлар ва археологларнинг фикрича, қоятош суратлари ўша даврдаги инсонлар ҳаётининг бир қисмини акс эттирган. Суратларда асосан "Ҳайвон услуб" деб аталмиш скиф-сак массагетларининг тасвирий санъатида ифодаланган қоплон, пантера, гепард, безон, йўлбарс каби "куч тимсоли" ҳисобланган ҳайвонлар тасвирланган. Шунингдек, кўпроқ дарё бўйи ва тўқайзорларда ҳаёт кечирадиган "мушуксимонлар" оиласига мансуб, ибтидоий овчилар учун қимматли бўлган ов қилиш жараёнлари ҳамда "ўйинчилар" гуруҳига оид турли услубдаги бош кийимлар кийган инсонлар қиёфаси ва турли хил маросимлар моҳирона чизилган. Бундан ташқари "осмоний отлар" ифодаланган қоятош суратлари ҳар қандай кишини ўзига ром этмай қўймайди. Бу суратлар қадимда бу ерларда от боқишнинг ривожланган ҳудудлардан бири деб эҳтимол қилишга имкон беради. Сармишсой петроглифлари нафақат республика, балки жаҳон миқёсида башарият ўтмишидан қолган энг сара гавҳар – маданий ёдгорлик сифатида тан олинган. Тошларга ўйиб чизилган расмларнинг барчасини бир қарашда илғаш мушкулроқ. Тонгда, тушлик вақти ва қуёш ботаётганидагина кўринадиган тасвирлар бор хатто. Баъзи тасвирлар фақатгина ёмғирли кунда кўзга ташланиши билан ҳайратингизни оширади.

Маълумки, Ўзбекистонда кўплаб диний марказлар жойлашган, шу жумладан, исломнинг муқаддас китоби Қуръон сақланаётган Ҳазрати Имом мажмуаси, буюк ҳадисшунос аллома Муҳаммад ал-Бухорий мақбараси ва бошқалар. Бундай масканларга борганда зиёратчи нафақат муқаддас жойлар билан муносабатда бўлиб, кўнглида ҳаловат ҳис этади, кўп асрлик маданий ва диний анъаналар, урф-одатларни англаб, ўрганади, ҳозирги ва келажак авлодларга етказилади. XXI аср бошларига келиб глобал ижтимоий-экологик муаммолар ва таҳдидларнинг кучайиб бориши, айниқса, иқлим ўзгариши, тупроқ деградацияси, сув муаммолари, чиқиндиларнинг кўпайиб бориши, биологик хилма-хилликнинг камайиши ва бошқалар барқарор тараққиёт йўлига қаратилган Ислом маданияти ва фалсафасини кенг тарғиб қилишни тақозо этади. Зиёрат туризми эса бундай жараёнларни амалга оширишда муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Собиқ Иттифок даврида олиб борилган бир томонлама технократик сиёсат натижасида инсон омили иккинчи даражага қўйилди. Ислом динидаги инсонпарварлик тамойилларини, табиатга, жонзотларга, умуман бутун борлиққа бўлган фалсафий қарашларни, ислом маданиятидаги бой, ижтимоий-гигиеник ва экологик анъаналарни халқ орасида тарғиб қилиш катта тўсиқларга учради.

Мустақилликнинг биринчи кунларидан бошлаб диний обидаларни қайта тиклаш, азалий урф-одат ва анъаналаримизни кўз қорачиғидек сақлаш, буюк аждодларимизнинг хотирасини улуғлаш, уларнинг муборак зиёратгоҳ ва қадамжоларини обод қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Диний туризм, яъни одамларнинг маънавий эҳтиёжи ҳам меҳмонлар сони ортишига хизмат қилади. Мусулмон мамлакатлар аҳолисининг ортиб бориши ҳамда ривожланган мамлакатлардаги мусулмонлар диаспораси кўпаяётгани ушбу омилга эътибор қаратиш зарурлигини англатади. Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон туризмнинг ушбу соҳасига индивидуал ёндашувдан фойда кўриши аниқ.

Туристларни кенг жалб қилиш учун уларга қулай шароит яратиб бериш зарур. Инклюзив муҳит туризмни ривожлантиришда ёрдам беради. Муҳимлиги шундаки, саёҳат қилиш учун ҳам вақти, ҳам маблағи бўлган кекса кишилар кўпинча инклюзив, яъни кексалиги, ногиронлиги бор одамлар учун ҳам алоҳида муҳит бўлишини талаб қилади.

Қулайлик ва шароит бўлмаган тақдирда бундай сайёҳлар сони қисқаради. Шунинг учун туризмни ривожлантириш мақсадида ногиронлиги бор кишиларга ҳам шароитлар яратилган бўлиши керак.

Маъзабӣ Мир-Саид Баҳром. Реконструцияи асосии фасад.

Мир Саид Баҳром мақбараси. Мир Саид Баҳром X-XI асрларда яшаган етук аллома, дин арбоби, тақводор, кароматлар соҳиби, комилликка эришган авлиё бўлиб, силсиласи бўйича пайғамбар Муҳаммад (с.а.в)га бориб тақалади [4; 161.]. У Ислом дини илмий асослари – фикҳ, ҳадис ва тарих илмларини пухта ўрганган. Манбаларда келтирилишича, Мир Саид Баҳром умрининг охирларида тасаввуф йўлига ўтиб, соҳиби кароматга айланган. Шу йўл билан авлиёллик даражасига етишган. Мир Саид Баҳром ота ҳақидаги дастлабки маълумотлар XVIII-XIX асрларда яшаган тарихчи Абу Тоҳир Хожи Самарқандийнинг "Самария" асарида келтирилган. Унда Мир Саид Баҳром етук уламо, дин арбоби, тақводор, кароматлар соҳиби, комилликка эришган авлиё, билими, донишмандлиги ва мўъжиза ярата олиш қобилияти туфайли халқ орасида хурмат ва эътиборга эга инсон сифатида тилга олинади. Тарихий манбааларда Мир Саид Баҳром шахси тўғрисида жуда кам маълумотлар учрайди. У киши эҳтимол мусулмон дининг йирик намоёндаларидан бири бўлган ёки Сомонийлар сулоласи вакилларида бўлиши ҳам мумкин. Чунки мақбара қурилиши жиҳатидан Исмоил Сомоний мақбарасига ўхшатиб қурилган.

Кармана шаҳридаги бу меъморий ёдгорлик X-XI асрларга мансуб. Қўриниши содда, тўртбурчак шаклида қурилган. Бинонинг ички ўлчами 4,4x4,4 метр. Баландлиги 7,5

метр. Томи оддий гумбаздан иборат. Мақбара бир неча бор таъмирланиб дастлабки кўринишини йўқотган. Охири марта 1970 йили таъмирланиб, олд томони пишиқ ғиштдан қайта терилган. Унга геометрик нақшлар ва кувий усулида ёзувлар битилган. Пештоқнинг икки чеккаси ва карнизи майда ғиштлардан жимжимадор қилиб безатилган. Ён ва орқа деворлари безаксиз. Мақбара меъморий ашёларининг ўзаро муаносиблиги ва нақшларнинг ихчамлиги билан ажралиб туради. Ушбу мақбара-масжид 1960 йилда бузиб ташланган. Унинг сурати фақатгина Навоий шаҳрини қуришда иштирок этган муаллифлардан бири, архитектор С.Селяритскийнинг чизмаларида сақланиб қолган. Мақбара Қорахонийлар даври тарихий ёдгорлиги бўлиб, Исмоил Сомоний мақбараси услубида қурилган. Ўртасида Мир Саид Баҳромнинг қабри жойлашган. Ушбу ёдгорлик ўзида мадраса, ёзги масжид ва хужраларни мужассам этганига қараганда, талаба ва ҳожиларнинг ётаржойи вазифасини ўтаган деб тахмин қилиш мумкин.

Мир Саид Баҳром мақбараси Ўрта Осиё архитектураси тарихида муҳим ўрин эгаллайди. Ташқи кўринишидан кичик иншоотни эслатадиган бу мўъжаз мақбара ўн асрдан бери тарихнинг жонли гувоҳидир. Мақбара бир неча марта турли тарихий экспедициялар томонидан текширилган. 1934 йили Зарафшон археология экспедицияси текширган. Бу экспедиция иштирокчиларидан бири археолог олим В. А. Шишкин мақбара ташқи кўринишининг ён томонидан схемали расмларини тушириб олган. Лекин экспедиция бу ёдгорлик устида махсус тадқиқот олиб бормаган. 1942 йилга келиб бу мақбара қурилиши услуби А. К. Писарчик томонидан махсус ўрганилиб, у Кармана ёдгорликларига бағишлаб "Памятники Кармине" номли рисоласида қимматли маълумотлар беради. Мақбарани ҳар томонлама текширган археолог олимлар мақбара X аср охири – XI аср бошларида бунёд этилган, деган хулосага келган. Мақбара квадрат шаклида қурилган. Унинг пештоқида "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳийм" деб ёзилган битик бор.

Мир Сайид Баҳром мақбараси хусусида ўтган асрнинг 50-йилларида рус шарқшуносларидан В.А.Нильсен ва А.К.Писарчиклар томонидан олиб борилган тадқиқотларда асосан обидаларнинг меъморчилигига оид маълумотлар келтирилади. Мустақиллик шарофати билан жамиятимизнинг барча жабҳаларида кенг кўламли ижобий ўзгаришлар юз бермоқда. Шу туфайли халқимизнинг кўп асрлик тарихи, улуғ аجدодларимиз ва уларнинг бой меросларини чуқур ўрганиш имкониятига эга бўлмоқдамиз. Мир Саид Баҳром отанинг ҳам ҳаёти ва фаолияти, у зот яшаган давр ва ижтимоий муҳит ҳамда мақбара тарихига доир манбалар ўрганилмоқда.

Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбаннинг яна бир карманалик шоғирларидан бири **Шайх Нуриддин** деган киши бўлиб, у ҳам XIV асрда яшаб ўтган нақшбандия тариқати пешволаридан саналган. Манбаларда Ҳазрат Шайх Нуриддиннинг яшаб вафот этган санаси тўғрисида аниқ маълумотлар учрамасада, у киши ҳақида келтирилган ривоятлар юқоридаги фикрни тасдиқлайди. Фахриддин Али Сафийнинг "Раҳоҳату айнил ҳаёт" китобида қуйидаги фикрлар келтирилади: "Махфий қолмасунким, хизмати Амир Ҳамзага бу азизларданким, зикрлари ўтди, бошқа асҳоблар ҳам бор экан, мисли Шайх Умар Сўзангар Бухорий ва Шайх Аҳмад Хоразмий, Мавлоно Атауллоҳ Самарқандий ва Хўжа Маҳмуд Ҳаммўйи ва Мавлоно Ҳамидуддин ва Мавлоно Нуриддин ва Мавлоно Саййид Аҳмад – бу учлари Карминий турурлар... ва булардан ўзга асҳобларким ҳаммалари фозили комил эрдилар. Аммо вақтеким, оларнинг ҳолларидан бир нимарса эшитилган нақл масмуъ ва маълум бўлгани йўқ эрди, ҳар бирларининг зикри алоҳида ирод топмади". Тарихдан маълумки Амир Ҳамза, Ҳазрати Амир Кулолнинг иккинчи фарзанди бўлиб юртдошимиз Мавлоно Ориф Деггаронийнинг шоғирларидан ҳисобланади. Китобдан кўриниб турибдики Мавлоно Шайх Нуриддин Амир Ҳамзанинг шоғирди экан. Агарки Мавлоно Шайх Нуриддин Амир Ҳамзанинг шоғирларидан бўлган экан демак, улар замондош бўлиб XIV асрда яшаб ўтишган. Ҳазрат Шайх Нуриддин қабри Қосим Шайх Азизон мақбарасидан 200 метр шимоли-ғарбда жойлашган. Қабр устига мақбара ўрнатилган.

Тарихий манбаларда бугунги Навоий вилояти ҳудудида кўплаб яссавия тариқати вакиллари ҳам яшаб фаолият юритганлигини кўришимиз мумкин. Биргина Қосим Шайх Азизон (1500–1578) ва Шайх Худойдод Валий (1461–1532) ва уларнинг кўплаб муридлари бўлганлиги ҳам фикримизни тасдиқлайди. Шунингдек, Кармана Миёнқоли ва унинг чегара ҳудудларида Хожа Аҳмад Яссавий ва яссавия тариқатига тааллуқли жойлар, номлар ва тушунчалар кўплаб учрайди. Жумладан, бугунги Навбаҳор тумани Қаҳрамон қишлоғида Аҳмад Яссавий зиёратгоҳи мавжуд бўлиб, бу ерда унинг рамзий қабри ҳам бор. Шу атрофларни халқ тилида Туркистон деб аталиши ҳам фикримизни яна бир бор тасдиқлайди.

Тасаввуф тарихи ва моҳиятига бағишлаб ёзилган кўплаб манбаларда "Ота" ва "Азизон" атамалари бевосита Яссавия тариқатига мансуб шайхларга нисбатан қўлланилган. Бугунги Навоий вилояти ҳудудида ҳам "ота" номи билан боғлиқ жойлар кўплаб учрайди. Масалан: Сабр ота(Хожа Савр), Қалқон ота, Оқ ота, Қилич ота, Кавкабий ота, Полвон ота, Занги ота, Авлиё ота, Ғойиб ота, Имом Баҳра ота, Саййид ота Бадр ота ва хоказо. Шу ўринда Карманага туташ бўлган Қарнаб ота хусусида фикр билдирганда бу ерда яшовчи халқ Яссавий юрти томонлардан экани айрим урф-одатлари ва шеваларида кўзга ташланади.

Саййид ота зиёратгоҳи ҳозирги Хатирчи тумани Боғчақалон қишлоғида жойлашган бўлиб, бу кишининг сифатлари ва яссавия тариқатидаги силсиласи "Ламаҳот" асарида айтиб ўтилади. Асарда келтирилишича, Саййид отанинг асли исми Саййид Аҳмад бўлиб, 1318-1319 йилларда Хоразмда туғилган ва ўн тўрт ёшларида Бухорога келиб, мадрасада таълим олган. Узун Ҳасан ота, Саййид ота ва Бадр оталар Бухорога келиб бир хонадонда туриб дарс ўқишган. Кейинчалик тақдир тақозоси билан шарққа томон силжиб, Кармана Миёнқолига келиб яшайди ва 1380-1390 йилларда бу ерда бир масжид барпо этади. Бу масжид бугунги кунда "Оқмасжид" номи билан аталиб, мустақиллик йилларида обод зиёратгоҳга айлантилди [11:82]. **Бадр ота** (вафоти тахм. 1336-1337 йиллар). "Ламаҳот"да келтирилишича, Занги отанинг тўртинчи ҳалифаси бўлиб, яссавия

тариқатининг етук пирларидан ҳисобланган. Ҳазрат Бадр отанинг ҳаёти ва фаолияти тўғрисида кўплаб тарихий асарлар ва тазкираларда маълумотлар келтирилади. Жумладан, "Темурнома" асарида Ҳазрат Бадр ота қабрини Тошкентдан тўрт тош йўллик Куйик номли мавзеда деб кўрсатади. Ҳақиқатдан ҳам Тошкент вилоятининг ҳозирги Зангиота туманида Бадр ота номли қабр ҳам мавжуд. Лекин айрим тарихий асарларда ва тадқиқотларда Бадр отанинг қабрини қадимги Миёнқолда деб кўрсатади. баъзи тадқиқотларда келтирилишича, Бадр ота ҳақида маълумот берувчи энг ишончли манба Тоҳир Эшоннинг "Тазкираи Тоҳир Эшон" асаридир. Ушбу асарда 31 нафар Шайхларнинг таржимаи холи ҳақида маълумотлар берилди. Ушбу асарда таъкидланишича: "Бадр отанинг муборак қабрлари Миёнқўл отлиғ мавзедадир ва фақир Муҳаммад Тоҳир Бадр отанинг қабрларини зиёрат этдим. Қорача аҳли хўжалари ҳазратнинг авлодларидир", -деб маълумот беради. Демак, ушбу маълумотларни инобатга олиб Ҳазрат Бадр отанинг муборак қабри қадимий Миёнқолнинг Хатирчи музофотидаги Қорача қишлоғида деб тахмин қилишимиз мумкин. Бугунги кунда ҳозирги Хатирчи тумани Ибн Сино жамоа хўжалигининг Қорача қишлоғида Бадр Ота қабри мавжуд бўлиб, қабр устига мақбара ҳамда унинг ёнида тахминан 15 метр баландликдаги минора ҳам ўрнатилган.

Деггарон масжиди. Деггарон масжиди Ўзбекистон ҳудудида жойлашган ислом маданиятига тегишли илк сақланиб қолган қурилиш иншоотларидан бири. Унинг қурилган вақти, тахминан XI асрга тегишли, масжиднинг атрофида ундан ҳам аввалроқ даврга тегишли қадимий шаҳарча деворлари археологлар томонидан аниқланган. Деггарон масжиди Бухородаги энг қадимий масжид билан таққослаганда, сомонийларнинг Мох масжиди ўрнига қурилган XII асрда кўтарилган Магоки-Атторий билан тенглаша олади.

Хазора қишлоғидаги масжид А. Ю. Якубовский бошчилигидаги Панжикент экспедицияси вақтида (1946) топилган. Археолог олимнинг олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра масжиднинг қурилган вақти VII-IX асрлар деб белгиланган. Шунингдек, объектнинг илк топографик режалари ҳам маълум бўлиб, улар итальян экспедицион гуриҳи томонидан бажарилган ва 1910 йилларда белгиланган. Оқибатда, пухта ўрганиш учун яна бир нечта илмий текшириш ишлари ва ушбу ажойиб қурилиш иншоотининг таърифлари олиб борилган. Масжиднинг ноёблиги ўзига хос меъморлик услубида бўлиб, у ислом кириб келишидан аввалги давр диний меъморчилигининг асл намунасидир, зеро марказий гумбаз тизимли, тўрт бурчагидан тиргович кўтариб турувчи қурилиш иншооти зороастр ибодатхоналарини эслатади. Бу каби бинолар илк христиан черковлари услубига ҳам хосдир.

Ислом динига оид қурилишларга гумбазлик қопламалар асосий ўринни эгаллайди, бироқ бу иншоотда битта катта гумбаз эмас, балки устунлар бир нечта гумбазни тиргаб туришини учратиш мумкин. Бу каби меъморий қурилишарга Ҳакими ат-Термизий (XI-XII аа.), Термиздаги Чор-устун масжиди (X-XI аа.), Бухородаги Мағоки-Атторий масжиди (XII а.) кабилар ҳам тегишли. Масжид деворлари хом ғиштдан кўтарилган, "балхи" турига кирувчи тўққизта гумбазнинг энг катаси 3 метр диаметрға эга, уларни хом ғиштдан қурилган тўртта устун кўтариб туради. Устунлар оҳактош пойдевориға кўтарилган. Гумбазлар найзасимон аркка ўрнатилган бўлиб, уларни бино деворлари ҳамда устунлар ушлаб туради. Марказий гумбаз ақрларига ганч билан ишлов берилган. Аввалроқ масжид ичида ёғочдан икки қаватли айвон қурилган, кейинроқ айвон бинони қайта тиклаш вақти олиб ташланган.

Масжиднинг қачон қурилганлиги тўғрисида турли маълумотлар бор. 1951 йилда яна қайта текширув ишларини олиб борган Варонина исмли тадқиқотчи Деггарон масжиди XI асрда қурилган деган сўнги хулосани берган. Масжид Деггарон қишлоғи ҳудудида бўлгани учун шу ном билан аталган. "Деггарон" сўзи "қозон ясовчи" маъносини билдириб, қишлоқда қозон ясовчи хунармандлар истикомат қилган. 1910 йил, 1328 ҳижрий санада Бухоро амири Абдулаҳадхон томонидан масжиднинг олди ва бир ён томонига айвон қурилган. Бу айвонлар 1980 йилларгача мавжуд бўлган.

Баъзи оғзаки маълумотларда айтишича 1991 йил 16 майда италиялик иккита олимнинг бу ерга келганлигини ва уларнинг қўлларидаги китобда эса Ҳазара қишлоғидаги бу қадимги масжид биноси VI-VII асрда қурилганлиги ёзилганлигини эслатади. У олимларнинг китобида бу масжид зардуштийларнинг даврида қурилган бўлиб, уларнинг ибодатхонаси бўлган. Бинонинг тўрт томони очиқ бўлиб, тўққиз гумбазни тўртта ғиштдан кўтарилган устунлар кўтариб турган. Самонийлар давриға келиб бу бино мусулмонлар масжиди сифатида фойдалана бошланган. Масжид ҳудудлари "Деггарон" қишлоғи бўлган, "деггарон" сўзининг маъноси қозон ясовчилар маҳалласи деган маънони билдирган ва масжид шу маҳаллада бўлгани учун уни ҳам "Деггарон" масжиди деб номланган.

Рус олимлари "Деггарон" масжиди ҳақида ҳар хил фикр билдирганлар, улардан Якубовский, М.Е.Массон ва Варониналар IX-X аср дейишган. 1936-1937 йилларда тадқиқот олиб борган Шишкин ва Массонлар ҳам бу масжид IX-X аср дейишган. 1951 йилда яна қайта текширув ишларини олиб борган Варонина "Деггарон" масжиди XI аср деган сўнги хулосани беришган. 1910 йил 1328 ҳижрий санада Бухоро амири Абдулаҳадхон томонидан масжиднинг олди ва бир ён томонига айвон қурилган. Бу айвонлар 1980 йилларгача мавжуд бўлган.

Кейинчалик бу масжид “Мавлоно Ориф Деггароний” деб аталишини сабаби Мавлоно Ориф Деггароний ҳазратлари 1313 йилда Хазора қишлоғида Деггарон даҳасида туғилган. Асл касби дўкондор бўлиб, бўз тўқиш билан шуғулланган. Мавлоно Ориф ҳазратлари Саид Амир Кулолнинг энг яқин шогирдларидан бири бўлиб улуғ аллома, атокли тарбиячи, хожагон-нақшбандия тариқати ривожига муҳим ҳисса қўшган соҳибикаромат зот бўлган. Амир Кулол ҳазратлари айтадики, Мавлоно Ориф ва Баҳовуддин Нақшбандийга тенг келадиган пир йўқ деб эътироф қилган. Улар Аллоҳ таоло марҳаматиغا мушарраф бўлган инсонлардир деганлар. Мавлоно Ориф 14-асрда тахминан 1313-1380 йиллар атрофида яшаб ўтган ва Бу зотнинг қабрлари “Деггарон” масжиди яқинида бўлгани учун “Мавлоно Ориф Деггароний” деб аталган.

Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб муҳтарам Юртбошимизнинг ташаббуслари билан юртимиздаги зиёратгоҳлар, авлиёларнинг қабр ва қадамжоларини обод қилиш, тарихий обидаларни таъмирлаш, уларни асл ҳолатига келтириш учун саъй-ҳаракатлар бошланди. Кўплаб улуғ манзил ҳамда марқадлар обод қилинди. Шулар қатори 2007 йил “Мавлоно Ориф Деггароний” жоме масжиди катта зиёратгоҳ ва кўркам манзилга айланди. Ҳозирда бу маскан мўмин мусулмонларимизнинг диний ибодатини адо этадиган улуғ даргоҳлардан биридир.

2023 йилнинг 18 сентябрь санасида Ар-Риёда бўлиб ўтган Жаҳон мероси қўмитасининг 45-сессияси Қарорига кўра, Буюк ипак йўлининг Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистондаги 31 та объектдан иборат Зарафшон-Қорақум йўлаги ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилди. Ушбу сессияда санъат ва маданиятни ривожлантириш жамғармаси ижрочи директори, Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО ишлари бўйича Миллий комиссияси бош қотиби Гаянэ Умерова “Зарафшон-Қорақум йўлагининг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилиши унинг ўзига хос тарихий-маданий қадриятининг эътирофидир”, -деб алоҳида таъкидлаб ўтади. Зарафшон-Қорақум йўлаги уч давлатда жойлашган 31 та объектдан иборат.

Ушбу қарорнинг Навоий, айниқса карманаликлар учун қувонарлиси шундаки, ушбу рўйхатга Кармана туманидаги бир қатор тарихий обидаларнинг ҳам киритилиши бўлди. Жумладан: Работи Малик (карвонсарой, сардоба), Мир Саид Баҳром мақбараси, Қосим Шайх мажмуаси, Деггароний масжиди. Ушбу объектларни ЮНЕСКОнинг Умумжаҳон мероси рўйхатига киритиш 2021—2030 йилларда Ўзбекистон томонидан ЮНЕСКО нинг Умумжаҳон маданий мероси рўйхати, Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхати, Жаҳон хотираси рўйхатига маданий ва табиий меросларни киритишга илгари суриш бўйича миллий режада [қўзда тутилган эди](#) ва бу жараёнлар 2023 йилга келиб ўзининг ижобий самарасини берди.

Юқорида келтирилган тарихий маълумотлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, қадимда нафақат Ўрта Осиёдаги пойтахт шаҳарлар – Самарқанд ва Бухорода, балки мамлакатнинг бошқа вилоятларида ҳам бунёдкорлик ишлари амалга оширилиб, уларда маданият, илм-фан ва адабиёт соҳалари ривожланди. Бухоро амирлигида муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлган Кармана ва унинг атрофларида кўплаб маданий иншоотлар барпо этилган бўлиб, улар бугунги Ўзбекистоннинг кўҳна тарихидан хабар берувчи осори атиқалари мажмуасидан муносиб ўрин эгаллайди. Қадимий Кармана шаҳрининг тарихий обидалари, муқаддас қадамжолари тарихини янада чуқурроқ ўрганиш ва уларни мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётига кенгроқ жалб этиш эса тарихчи олимларнинг муҳим вазифаларидан биридир.

Қосим Шайх мажмуаси. XVI аср маънавий ҳаётида ўчмас из қолдирган Қосим Шайх Азизоннинг бутун фаолияти эзгу ва хайрли ишларга қаратилган. Бухоро ҳукмдори Абдуллахон II нинг ҳазрат Қосим Шайхга бўлган ихлоси юзасидан 1558 йилда Карманада хонақоҳ барпо этган. Қосим Шайх бу хонақоҳда карманаликларга тасаввуф илмидан сабоқ берган. Буни хонақоҳдаги талабаларнинг дарс қилиши ва ётиб-туриши учун кўплаб хужраларнинг мавжудлиги тасдиқлаб турибди. Хонақоҳ тахминан 10 йил ичида қурилган. Хонақоҳнинг эни ва бўйи 25 метр ўлчамда бўлиб, ичида жами 6 та хона, ўртада катта намозхона, кунбота тарафда эса меҳроб ўрнатилган. Хонақоҳнинг тўрт бурчагида тахминан 6х6 метр ўлчамдаги ўнбурчакли хужралар бор ва шарқ томонга қараб 6х4 метр ўлчамдаги чиллахонага кирилади. Ҳар бир хонанинг усти ғиштин гумбазлар билан қопланган. Бинонинг ичи ганчкорлик асосида нақшлар билан безатилган. Бино ичида жами 5 та гумбаз мажуд. Бинонинг умумий кўринишида минора шаклидаги баланд гумбаз ажралиб туради. У бино тоmidан тахминан 9 метр кўтарилган бўлиб, гумбаз деворлари орасида ҳам бўшлиқ жой қолдирилган. Бу ҳаво йўллари бўлиб, иссиқ ва совуқ вақтларида бино ичидаги ҳароратни бир ҳилда сақлайди. Гумбазнинг ташқи томонининг тепа қисми мовийранг-кўк сопол ғиштчалар билан қопланган. Ундан пастда нилуфар ранг билан куфий усулда Қуръон оятларидан намуналар ёзилган. Бу хонақоҳ тарихига оид батафсил маълумотлар рус олимларидан А.Писарчик, А.Семёнов, Е.Некрасова ҳамда маҳаллий тадқиқотчи ва олимлардан С.Иноятов, Ҳ.Тўраев, Ж.Савриев, А.Ҳотамов, Ш.Халилов, Н.Бекниёзовларнинг мақола ва рисолаларида учрайди.

Қосим Шайх Азизон тахминан 1579-1580 йилларда 80 ёшларида Карманада вафот этади ва ушбу хонақоҳнинг кунчиқар томонига дафн этилади. Ҳофиз Таниш Бухорий маълумотларида айтилишича, 1579 йилда(баъзи манбаларда 1580 йилда) Бухоро ҳукмдори Абдуллахон ибн Искандархон Самарқанддан қайта туриб, пирлари Имом Муҳаммад Исмоил ал-Бухорий, Ҳазрат Маҳдуми Аъзам Косоний ва Қосим Шайх Азизонларнинг

қабрини зиёрат қилади. Зиёрат қилиш билан бирга уларнинг қабрларини ободонлаштириш, атрофларини ўрат зиёратгоҳга айлантириш тўғрисида кўрсатма беради. Шу тариқа бу жойларда катта ободончилик ишлари амалга оширилади. Қосим Шайх Азизон ётган қабр атрофи 30x40 метр сатҳда пишиқ ғиштдан 2,5-3 метр баландликда терилиб ўралади. Қосим Шайхнинг қabri устига сатҳи 9x10 метрни ташкил этадиган сағана қурилади ва сағана деворлари мрамартошлар билан қопланади.

1910-1911 йилларда Бухоро амири Олимхон отаси Амир Абдулаҳадхоннинг қабрини Қосим Шайх даҳмаси ёнидан унга монанд қилиб қурдирган. Иккинчи хонақоҳ Қосим Шайх хонақоҳидан 300 йил кейинроқ қурилган бўлса-да, улар биргаликда яхлит, улкан бир ёдгорлик мажмуасини ташкил қилган. Амир Абдулаҳадхон даҳмаси Қосим Шайх хонақосининг жануби-ғарбий томонида жойлашган. Амир Абдулаҳадхон Амир Музаффарнинг ўғли бўлиб, 1857 йилда Карманада туғилган ва 1885-1910 йиллардан Бухоро амири бўлган.

Деггарон мажмуаси Кармана шаҳридан 30 км ғарбдаги Ҳазора қишлоғи ёнида жойлашган Мовароуннаҳрдаги энг қадимги масжидлардан бири. Маълумотларда келтирилишича, масжид Бухоро шаҳридаги Исмоил Сомоний макбарасидан ҳам қадимийроқдир. Адабиётшунос Н.Маллаев Деггарон масжидини XI аср обидаси деган фикрни билдириб: "Қорахонийлар ва хоразмшоҳлар ҳукмронлиги даврида қурилган бинолардан бирмунча кўпроқ ёдгорликлар сақланиб қолган. Булардан бири Ҳазора қишлоғидаги XI асрда қурилган масжиддир", -деб айтиб ўтади.

Ёдгорлик зардуштийлар даври меъморчилиги услубида қурилган. У ташқи кўриниши жиҳатидан унчалик маҳобатли эмас. Тўрт деворли иморат устида тўққизта гумбаз жойлашган. Қатор устунларга таянадиган тош ёйлар ичкари қисмини кичик-кичик хужраларга ажратади. Тарихий манбаларда келтирилишича, бу ерда хунармандлар, хусусан, ўтга чидамли қозон таёрловчилар яшаган.

Бу гўзал масканлар юртимизнинг миллий ифтихори сифатида дунё сайёҳларига кўз тутиб тургандай гўё. Мазкур ҳудудларни илмий ўрганиш орқали кенг жамоатчиликка тарғиб қилиб бориш сайёҳлик ишлари билан шуғулланувчи ташкилотлар ва музей ҳодимлари зиммасига улкан вазифалар юклайди. Шу билан бир қаторда шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, Навоий вилоятида туризм соҳасини янада ривожлантириш мақсадида ҳукуматимиз томонидан қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Вилоят ҳудудида бугунги кунда сайёҳларга хизмат кўрсатувчи 26 та меҳмонхона мавжуд бўлиб, уларнинг 10 таси Навоий шаҳрида, 8 таси Кармана туманида, 3 таси Нурота туманида, 1 тадан Зарафшон ва Учқудук шаҳарларида ташкил этилган. Хусусан, улар орасидан 23 та меҳмонхонада хорижий сайёҳларга хизмат кўрсатиш ҳуқуқини берувчи лицензиялар мавжуд. Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда вилоятимиздаги мавжуд меҳмонхоналар бир вақтнинг ўзида 1500 нафар сайёҳга хизмат кўрсатиш қувватига эга.

Хорижий сайёҳларнинг ташрифларини кўпайтириш ва туризмни ривожлантириш учун бу борада ўз ечимини кутиб ётган бир қатор муаммолар мавжуд. Мисол тариқасида, юқорида санаб ўтилган ҳудудлар ва тарихий объектлар бўйича аниқ маълумотлар берувчи сайёҳлик йўналишлари (маршрутлари) ишлаб чиқилмаганлигини ҳамда тарихий объектларнинг бир-бири билан масофанинг олислигини кўрсатиб ўтиш мумкин. Бунинг оқибатида шаҳар ҳудудларида жаҳон андозаларига мос келувчи меҳмонхоналарнинг етарли бўлишига қарамай маҳаллий ва хорижий сайёҳларнинг сони қутилганидек даражада эмас. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, вилоят ҳудудидаги маданий меърос объектларини Республикамиз туризм маршрути таркибидаги алоҳида янги ташкил

этилиши лозим деб топилган “Навоий тарихий ва табиий музейлари ва объектлари” маршрутига киритиш лозим. Ушбу соҳанинг ривожланиши маданий меросларимиздан баҳраманд бўлаётган ёшларда юртимизнинг бой тарихига ҳурмат ва эҳтиром, бадиий эстетик диднинг шаклланишида ҳам ижобий аҳамиятга эга.

Работи Малик карвонсаройи Марказий Осиёдаги энг қадимги муҳташам меъморий ёдгорлиги ҳисобланади. У карвонсаройдан ташқари, атроф ва чегарани қўриқлаш истехкоми вазифаларини ҳам бажарган. Шунингдек, Кармана ва Тавоис ўртасида Буюк Ипак йўлидан ўтувчи йўловчилар учун муҳим ва зарурий карвонсарой хизматини ҳам ўтаган. Карвонсарой Карманадан 18 км ғарбий томонда жойлашган бўлиб, Самарқанд ҳамда Бухоро шаҳарлари оралиғида, қадимий йўл бўйида қад рослаган. Карвонсарой тахминан XI асрнинг 70-йилларида Қорахонийлардан бўлган Малик ибн Шамсулмулк номи билан танилган Наср Ибн Иброҳим (вафоти 1068-1069) томонидан қурилганлиги “Тарихи Муллозода” китобида ҳам эслатиб ўтилади. XII асрнинг биринчи чорагида эса яна бир қорахоний ҳукмдор Арслонхон Муҳаммад Ибн Сулаймон (1102-1130) томонидан таъмирланган. Маҳаллий аҳоли уни “Бухоро дарвозаси” деб атади. Работи Малик ҳовли ва атрофни ўраган хона – хужралардан иборат бўлиб, унга жануб томондаги пештоқли дарвозадан кирилган. Бино ташқи кунгураддор деворларининг узунлиги 100 метрга яқин бўлиб, баландлиги 12 метрни ташкил этган. Работнинг ўртасида улкан пештоқ бўлиб, унинг бўйи 18 метр, эни 12 метр. Пештоқ чеккасида икки бурж ясалиб, улар ўзаро баланд девор билан ўралган. И.И.Умняковнинг таъкидлашича, девор юқорисида форсча ёзув бўлиб, унда “Жаҳон султони томонидан қурилган бу бино Аллоҳнинг ижобати билан жаннатга айланур” сўзлари битилган. Бу ерда маҳаллий аҳоли ўзининг ҳунармандчилик, заргарлик, тош ва мрамар буюмлари орқали чет эл савдогарлари билан товар айрибошлаб, савдо-сотик ишларини олиб борган.

Ушбу карвонсарой муҳим стратегик ва ҳарбий аҳамиятга ҳам эга бўлиб, кўплаб босқинчиларга қарши жанглarda мудофаа иншооти вазифасини ҳам бажарган. Хусусан, Маҳмуд Торобий 1238 йилда Работи Маликда мўғул истилочилари устидан ғалаба қозонади. У Бухоро руҳонийлари бошлиғи Шамсиддин Маҳбубий билан душманларни Карманадан ҳайдаб чиқаради ва кейинги жанглarning бирида Маҳмуд Торобий ва унинг кўпгина сафдошлари Работи Маликда шаҳид бўлганлиги тўғрисидаги маълумотлар тарихий манбаларда қайд этиб ўтилади.

Работи Маликдан топилган яна бир муҳим муҳандислик техникаси усули диққатга сазовордир; ёдгорлик деворларининг асоси 3-11 қатор (турли жойларда) квадрат ғиштлардан терилган. Тахмин қилишимизча, хом ғишт деворларининг тагига қўйилган пишиқ ғиштлар қалъа деворларни, Бухоро воҳасига хос бўлган, тузли ерларнинг ер ости сувларининг баланд сатҳидан ҳимоя қилиш керак эди. Ушбу факт, XI асрда Бухорода икки форматдаги ғиштлар тўғри бурчакли хом ғишт ва квадрат пишиқ ғиштлар мавжудлиги ҳақида далолат беради. XIX асрда Работи Малик реконструкцияси даврида, жанубий-ғарбий ҳовлида катта ҳаммом мажмуаси қурилган, қалъанинг охириги даврида бу хоналарнинг ҳаммаси қайта қурилди, қалъанинг атрофи бўйлаб айвонлар суфаларга айлантирилди. Балки савдо карвонлари иштирокчилари энди шимолий ярмида жойлашмаганлар, бу хавфли эди (гумбаз қулаши мумкин), хўжалик ҳовлиларининг очик суфаларида жойлашган.

Манбаларда қайд этилишича, Работи Малик карвонсаройи XIX аср охириларигача ҳам ўзининг функциясини бажариб, аҳолига хизмат қилиб келган. Хусусан, XIX асрнинг 40-йилларида Россия империяси томонидан Бухоро амирлигига элчи қилиб юборилган А.Леманни эътиборини тортади. А.Леманн йўл устидаги бу иншоотга кўриб, хоналарни кўздан кечиради ва унинг ҳароба ҳолатда эканлигини, орқа ҳовлидаги ганчкор безаклар кўчиб, бино кўримсиз аҳволга келганини таъкидлайди. Демак, юқоридаги фикрлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, Работи Малик карвонсаройи XIX аср бошларида қаровсиз қолганлиги ва XIX асрнинг 50-60-йилларида Амир Музаффар (1834-1885 й.й.) ҳукмронлиги даврида таъмирлаш ишлари олиб борилган ва кейинчалик бу таъмирлаш ишлари қолиб кетган.

Работи Малик (Шоҳ работ) XI асрнинг 70-йилларида Қорахонийлардан бўлган Малик ибн Шамсулмулк номи билан танилган Наср Ибн Иброҳим (вафоти 1068-1069) томонидан қурилганлиги “Тарихи Муллозода” китобида ҳам эслатиб ўтилади. XII асрнинг биринчи чорагида эса яна бир қорахоний ҳукмдор Арслонхон Муҳаммад Ибн Сулаймон (1102-1130) томонидан таъмирланган. Маҳаллий аҳоли уни “Бухоро дарвозаси” деб

атайди. Работи Малик ҳовли ва атрофни ўраган хона – хужралардан иборат бўлиб, унга жануб томондаги пештоқли дарвозадан кирилган. Бино ташқи кунгураддор деворларининг узунлиги 100 метрга яқин бўлиб, баландлиги 12 метрни ташкил этган. Работнинг ўртасида улкан пештоқ бўлиб, унинг бўйи 18 метр, эни 12 метр. Пештоқ чеккасида икки бурж ясалиб, улар ўзаро баланд девор билан ўралган.

И. И. Умняковнинг таъкидлашича, девор юқорисида форсча ёзув бўлиб, унда “Жаҳон султони томонидан қурилган бу бино Аллоҳнинг ижобати билан жаннатга айланур” сўзлари битилган. Бу ерда маҳаллий аҳоли ўзининг ҳунармандчилик, заргарлик, тош ва мрамар буюмлари орқали чет эл савдогарлари билан товар айрибошлаб, савдотик ишларини олиб борган. Ушбу карвонсарой муҳим стратегик ва ҳарбий аҳамиятга ҳам эга бўлиб, кўплаб босқинчиларга қарши жангларда мудофаа иншооти вазифасини ҳам бажарган. Работи Малик карвонсаройи XIX аср охиригача ҳам ўзининг муҳташамлиги ва гўзаллигини сақлаб қолганини 1870 йилларда Чор Россияси кўшинида хизмат қилган, Туркистон ўлкасининг тарихий ва жўғрофий ўрнини ўрганиш экспедициясининг раҳбари Н.А.Маев 1879 йилда чоп этилган “Бухоро хонлиги очерклари” номли асарида қуйидагича қайд этади: “Карманадан икки тош узоқликда Малик ҳаробалари жойлашган. Бу пишган ғиштдан қурилган ниҳоятда кенг ва катта карвонсарой бўлиб ҳисобланади. Минора ва карвонсаройнинг кириш қисмидаги пештоқ гўзаллиги ва бино чиройи ўзининг нафислиги ва бежиримлиги билан кишини ҳайратга солади”. Ҳатто XIX аср охирида ҳам ушбу карвонсарой фаолияти тўхтаганини ҳамда бу ерда унча гавжум бўлмаган бозор борлигини ҳам эслатиб ўтади.

Сардоба (форс-тожик тилида – совуқ сув) – сув танқис ерларда уни сақлаш учун махсус қурилган гумбазли ҳовуз. Тарихий маълумотларга қараганда, Мовароуннаҳрда 44 та сардоба бўлган. Улардан 29 таси Қарши чўлида, 3 таси Мирзачўлда, 3 таси Тошкент билан Фарғона ўртасидаги қадимги савдо йўлида, 1 таси Кармана яқинида Работи Маликда қурилган бўлиб, у XIX аср охиригача ишлатилган. Сардобалар кейинги йилларда қишлоқ ва шаҳарларни ичимлик суви билан таъминлаш учун ҳам қурилган. Сардобадан Марказий Осиёнинг баъзи дашт-чўлларида ҳозир ҳам қисман фойдаланилади. Сардобалар ичида Работи Малик сардобаси Самарқанд ва Бухоро оралиғида Буюк Ипак йўлининг маълум қисмида ягона обиҳаёт манбаи сифатида асрлар давомида хизмат қилиб келган. Хусусан, унинг XIX аср ўрталарида ҳам ўзининг вазифасини бажариб, одамларга хизмат қилгани тўғрисидаги маълумотлар мавжуд. Работи Маликни сув билан таъминлаб турган сардоба – ажойиб баланд гумбазли бўлиб, унинг устки қисмидан сувга ёруғлик тушиб туради, бинонинг ярми ерга кўмилган, бу жой саёҳатчилар учун жон сақлаш манзилгоҳи бўлганлигини 1841-1842 йилларда бу жойларда бўлган А.Леманн тадқиқотларида ҳам

эслатиб ўтилади. Работи Малик сардобасини қачон ва ким қургани тўғрисида турлича маълумотлар бор. Тадқиқотлар натижасида аниқланишича, тарихий ҳақиқатга яқинроқ маълумотлар М.Е.Массоннинг "Сардобаларни ўрганиш муаммоси" номли асарида келтирилган. Унда Сардоба Работи Малик карвонсаройи билан бир вақтда Шамсулмулк томонидан қурилганлигига ишора қилади. Работи Малик сардобаси Марказий Осиёдаги бошқа сардобалар сингари пишиқ ғиштдан қурилган. Мустақиллик йилларида Работи Малик ва Сардоба тарихий ёдгорликлари тўлиқ таъмирланди.

Сардоба диаметри қарийб 13 метрга яқин, чуқурлиги 11 метр сув тўпланадиган гумбазсимон хона ва унинг шимолий тарафига ўрнатилган кичик пештоқли эшикдан иборат бўлган. Сардобанинг ўша давр иншоотларига хос томони шуки, узунлиги 24-27 қалинлиги 4-5 сантиметрли пишиқ ғишتلардан қурилганлигидир. Сардоба қурилишида ёғоч ишлатилмаган. Работи Малик карвонсаройи қурилиши бўйича тадқиқот олиб борган М.Е.Массоннинг фикрича айни шу ҳажмдаги ва бир хил бўлган ғишتلар карвонсарой қурилишида ҳам фойдаланилган. Сардоба жуда нодир қурилиш иншоотидир. Бу каби далилар шуни тасдиқлайдики мутахассислар фикрича Работи Малик карвонсаройи ва Сардоба бир вақтда қурилган. Сардоба гумбазли эса сўнгги ўрта асрларга (XVI-XIX асрлар) таалуқдир. Чунки савдо йўлида алоҳида ёки карвонсаройлар мажмуасида бунёд этилган сардобалардан жуда узоқ муддат фойдаланилган. Работи Малик карвонсаройининг ичида ҳам ҳузурбахш зилол сувли ҳовуз бўлганлиги қайд этилади. Ҳовуз айлана шаклида бўлиб атрофи ғишт билан мустаҳкамланган, чуқурлиги тахминан олти метрлар атрофида бўлган. Устига чанг-тўзонлардан, турли хил микроблардан асраш мақсадида айлана шакли бўйича гардишсимон чўпдан ясалган каттакон қопқоқ билан ҳимояланган. Шундан хулоса қилиб айтишимиз мумкинки Сардоба ва Работ ўртасидаги ҳовузни ер остидан ўтказилган сопол қувурлар сув айланиш тизимини ҳамда меъерий мўътадилликни таъминлаб бериб турган. Сардобани сув турадиган ҳовузи остига сувнинг сақланиши ва унинг сизот сувларидан тоза туриши учун ганч билан ишланган юмалоқ ғишتلар ишлатилган.

Тарихнинг минг йиллик суронларига бардош бериб келаётган Работи Малик ва Сардоба меъморий обидаси бизгача етиб келишининг ўзи муҳим тарихий-маданий аҳамиятга. Буни исботини қитъалараро савдо алоқаларида, денгиз йўли очилганидан кейин ҳам йўл усти иншоотлари ўз мавқеини сақлаб қолганлигида кўришимиз мумкин. Бу айниқса Ўзбекистон тарихининг муҳим саҳифаларидан бири ҳисобланган Бухоро хонлари ва амирлари ҳукмронлиги даврида яққол кузатилади. Ижтимоий-иқтисодий характердаги бинолар ва маиший соҳаларга хизмат қилган савдо-сотик ривожда муҳим ўрин тутган работ ва сардобалар асрлар давомида аждодларимизнинг меъморчилик борасидаги санъати бетакрорлигини намойиш қилиб келган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://www.lex.uz/>
2. Навоий вилоят ҳокимлигининг "Вилоят маданий мерос объектларини асраш маркази" нинг статистик маълумотлари.
3. С.Иноятов, О.Ҳайитова. Кармана тарих кўзгусида. Т.: Шарқ, 2006.
4. Абу Тоҳирхожа. Самария. Форс тилидан Ш.Воҳидов, Б.Аминов таржимаси. Т.: Янги аср авлоди, 2009.

5. Писарчик А. Памятники Кармине. Сообщения института истории и теории архитектуры. Выпуск 4. М.: 1945.
6. Кандахаров А. Бухоро хонлиги ва унда Карманалик шайхлар фаолияти. Тошкент. Тафаккур, 2018. –Б.76
7. Бекниёзов Н. Мардонов Ф. Кармананинг етти пири. Т.: Турон замин зиё, 2017. –Б.49.
8. Ҳофиз Таниш ал Бухорий. Абдуллонома. 1-китоб. Т.: Шарқ, 1999. –Б. 320.